

VILOYAT KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING MINTAQAVIY IQTISODIY MEXANIZMLARINI SHAKLLANTIRISHDA DAVLAT DASTURLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Yaxshibayev Ulug‘bek Shavkat o‘g‘li,
Xonqa tumani kambag‘allikni qisqartirish va bandlikka ko‘maklashish bo‘limi boshlig‘i, mustaqil izlanuvchi
e-mail: u.yaxshibaev_0808@icloud.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20069564>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Xorazm viloyati kambag‘allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirish zaruriyati va uni amalga oshirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, kambag‘allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish yuzasidan xulosa va takliflar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: kambag‘allik, mintaqa, kambag‘allikni qisqartirish, mexanizm, dastur, samaradorlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость формирования региональных экономических механизмов сокращения бедности в Хорезмской области и вопросы повышения эффективности государственных программ по их реализации. Также представлены выводы и предложения по повышению эффективности государственных программ по формированию региональных экономических механизмов сокращения бедности.

Ключевые слова: бедность, регион, сокращение бедности, механизм, программа, эффективность.

Abstract. This article discusses the need to form regional economic mechanisms for poverty reduction in the Khorezm region and the issues of increasing the effectiveness of state programs in its implementation. It also presents conclusions and proposals for increasing the effectiveness of state programs in the formation of regional economic mechanisms for poverty reduction.

Keywords: poverty, region, poverty reduction, mechanism, program, effectiveness.

Kirish. Xorazm viloyatida kambag‘allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish muhim masala bo‘lib qaraladi. Chunki, mintaqaviy umumiy kambag‘allikni qisqartirish kamaytirish va boy jamiyat qurishning amaliy talablariga muvofiq, umumiy mintaqaviy kambag‘allik holati tahlil qilinadi. Kambag‘allikni kamaytirish borasida g‘alaba qozonishda mintaqaviy umumiy kambag‘allashgan hududlar tajribasi umumlashtiriladi [1]. Bu borada kambag‘allikni shakllantirish mexanizmini shakllantiradigan strategiya taklif etiladi. Shunday ekan, kambag‘allikni qisqartirish masalasi mintaqa iqtisodiy siyosatining ustuvor yo‘nalishi bo‘lib hisoblanadi. Bu borada kambag‘al oilalarning doimiy daromad manbaini yaratish va kichik biznesni rivojlantirishning ilmiy asoslari hamda amalga oshirilayotgan islohotlar va jamoatchilik fikri tahlili amalga oshirilgan [2].

Adabiyotlar tahlili. Davlat dasturlari hududni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish strategiyasi asosida shakllantirilishi lozim. Bu borada barcha davlat xarajatlari vazirlik faoliyatining strategik natijasi bilan bog'liq bo'lgan maqsadlarga ega dasturlar o'rtasida taqsimlanadi [3]. Ushbu dasturlarning hududlardagi ijrosini ta'minlash borasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi "Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risida"gi PF-143-son Farmonining ijrosini samarali ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-330-son Qarori [4] qabul qilindi.

Ayniqsa, hududlar kesimida, jumladan Xorazm viloyatida aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini ko'paytirish va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Chunki, Xorazm viloyati iqtisodiyoti agrar yo'nalishga ega bo'lib, aholining katta qismi qishloq hududlarida istiqomat qiladi. Bu esa kambag'allik darajasiga ta'sir qiluvchi omillarni o'ziga xos tarzda shakllantiradi. Shu bois, davlat dasturlarini hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda samarali amalga oshirish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, statistik va qiyosiy tahlil hamda iqtisodiy-matematik modellashtirish metodlaridan foydalanildi. Xorazm viloyatining ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari va davlat dasturlari natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda mantiqiy umumlashtirish usullari qo'llanilib, kambag'allikni qisqartirishning mintaqaviy mexanizmlari bo'yicha prognoz ko'rsatkichlari ishlab chiqildi.

Tahlillar va natijalar. Kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanib, u aholi farovonligini oshirish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar tizimi orqali amalga oshiriladi. Viloyatda bu borada so'nggi yillarda keng qamrovli davlat dasturlari ishlab chiqilib, amaliyotga joriy etilmoqda.

Kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan davlat dasturlarining asosiy maqsadi – aholining kam ta'minlangan qatlamlarini qo'llab-quvvatlash, ularning daromad manbalarini kengaytirish va barqaror ish o'rinlari yaratishdan iborat bo'ladi. Bu dasturlar doirasida aholini ish bilan ta'minlash, kasb-hunarga o'qitish, tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy himoya tizimini kuchaytirish kabi choralar amalga oshiriladi.

Davlat dasturlarida, avvalo, mehnat bozorini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. Jumladan, aholini kasbga qayta tayyorlash va malakasini oshirish orqali ularni zamonaviy mehnat bozori talablariga moslashtirish ko'zda tutiladi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali yangi

ish o‘rinlari yaratish muhim yo‘nalish hisoblanadi. Buning uchun imtiyozli kreditlar, subsidiyalar va grantlar ajratiladi.

Kambag‘allikni qisqartirish dasturlarida ijtimoiy himoya mexanizmlari ham muhim o‘rin tutadi. Kam ta‘minlangan oilalarga moddiy yordam ko‘rsatish, bolalar nafaqalari, uy-joy bilan ta‘minlash va tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish orqali aholining hayot sifati yaxshilanadi. Ayniqsa, “manzilli yordam” tizimi joriy qilinishi natijasida yordam haqiqiy ehtiyojmand qatlamlarga yetkazilmoqda. Hududlar kesimida qashshoqlikni qisqartirish dasturlari amalga oshirilib, har bir hududning iqtisodiy salohiyatidan kelib chiqqan holda “o‘shish nuqtalari” belgilanadi. Masalan, qishloq xo‘jaligi, xizmatlar sohasi, hunarmandchilik va turizm kabi yo‘nalishlar orqali aholi daromadlarini oshirish choralari ko‘rilmoqda.

So‘nggi yillarda “mahallabay ishlash tizimi” joriy qilinib, har bir oila bilan manzilli ishlash orqali ularning muammolari o‘rganilmoqda va individual yechimlar taklif etilmoqda. Bu yondashuv kambag‘allikni qisqartirishda samarali mexanizm sifatida xizmat qilmoqda.

Umuman olganda, mazkur dastur Xorazm viloyatida bandlikni ta‘minlashda moliyaviy instrumentlar, tadbirkorlikni rivojlantirish va norasmiy sektorni legallashtirishga asoslangan kompleks yondashuvni ifoda etadi. Shu bilan birga, kelgusida doimiy ish o‘rinlarini ko‘paytirish, hududlar o‘rtasidagi nomutanosiblikni kamaytirish va xizmatlar sohasini, ayniqsa turizmni rivojlantirish muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

Bugungi kunda viloyatda kambag‘allikni qisqartirishga qaratilgan quyidagi qator davlat dasturlari amalga oshirilmoqda:

- “Har bir oila – tadbirkor” dasturi;
- “Yoshlar daftari”, “Ayollar daftari” va “Temir daftar” tizimi;
- kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlash dasturlari;
- kredit va subsidiyalar ajratish mexanizmlari.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, viloyat miqyosida davlat dasturlari samaradorligini oshirish yo‘llari quyidagilar bilan belgilanadi:

1) Hududiy yondashuvni kuchaytirish: Har bir tuman va mahalla kesimida alohida strategiyalar ishlab chiqish va hududning ixtisoslashuviga mos loyihalarni amalga oshirish;

2) Tadbirkorlikni rivojlantirish: Imtiyozli kreditlar hajmini oshirish, biznesni boshlash uchun konsultatsion xizmatlarni kengaytirish va oilaviy biznesni rivojlantirish;

3) Bandlikni oshirish: Yangi ish o‘rinlari yaratish, kasb-hunar o‘qitish markazlarini rivojlantirish hamda ayollar va yoshlar bandligini ta‘minlash;

4) Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish: Onlayn xizmatlarni kengaytirish, masofaviy ish imkoniyatlarini yaratish va elektron savdo platformalarini rivojlantirish.

5) Monitoring va nazorat tizimini takomillashtirish: Dasturlar natijalarini muntazam tahlil qilish, shaffoflikni ta'minlash va natijadorlik ko'rsatkichlarini joriy etish.

Shularga asosan, viloyat kambag'allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish quyidagicha amalga oshiriladi (1-jadval):

1-jadval

Viloyat kambag'allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish yo'nalishlari

№	Yo'nalish	Amalga oshiriladigan chora-tadbirlar	Kutilayotgan natija
1	Bandlikni oshirish	Yangi ish o'rinlari yaratish va kasb-hunar o'qitish markazlarini rivojlantirish	Aholi bandligi oshadi va daromad manbalari ko'payadi
2	Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash	Imtiyozli kreditlar, subsidiyalar berish va biznes treninglar o'tkazish	Kichik biznes rivojlanadi va oilaviy daromad oshadi
3	Qishloq xo'jaligini rivojlantirish	Agroklastarlar va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish	Samaradorlik oshadi va ish o'rinlari yaratiladi
4	Infratuzilmani yaxshilash	Yo'llar, elektr va suv ta'minotini yaxshilash	Iqtisodiy faollik oshadi va investitsiya jalb qilinadi
5	Ta'lim va malaka oshirish	Kasbiy ta'lim va qayta tayyorlash dasturlarini amalga oshirish	Malakali kadrlar soni ko'payadi
6	Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish	Onlayn xizmatlar va elektron savdo platformalarini amalga oshirish	Yangi ish turlari paydo bo'ladi
7	Ijtimoiy himoyani kuchaytirish	"Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari"dan foydalanish	Ehtiyojmand aholi qo'llab-quvvatlanadi
8	Monitoring va nazorat	Dasturlarni baholash va tahlil qilish	Samaradorlik oshadi va kamchiliklar bartaraf etiladi

Mazkur 1-jadval Xorazm viloyatida kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan davlat dasturlari yo'nalishlari va ularni amalga oshirish mexanizmlarini aks ettiradi. Avvalo, viloyatda bandlikni oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish kambag'allikni kamaytirish sharti bo'lib hisoblanadi. Yangi ish o'rinlari yaratish va aholini kasb-hunarga o'qitish orqali aholi daromadlarini oshirish mumkin. Bu bilan imtiyozli kreditlar va subsidiyalar orqali kichik biznesni qo'llab-quvvatlash aholining iqtisodiy faolligini kuchaytiradi.

Xorazm viloyati agrar hudud bo'lgani uchun agroklastarlar tashkil etish va zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish orqali mahsulot yetishtirish samaradorligini oshirish mumkin. Infratuzilmaning yaxshilanishi esa investitsiyalarni jalb qilish va iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi. Bu bo'yicha ta'lim va malaka oshirish, hamda raqamli

iqtisodiyotni rivojlantirish zamonaviy mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratilishiga va aholi daromadlarining oshishiga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, ijtimoiy himoya tizimi ("Temir daftar", "Ayollar daftari" va "Yoshlar daftari") orqali ehtiyojmand aholi qatlamlari manzilli qo'llab-quvvatlanadi. Nihoyat, davlat dasturlarining samaradorligini ta'minlashda monitoring va nazorat tizimini takomillashtirish muhim o'rin tutadi. Bu orqali dasturlarning amalga oshirilish darajasi baholanib, kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etiladi. Mazkur qayd qilingan yo'nalishlar o'zaro bog'liq bo'lib, ularni kompleks tarzda amalga oshirish Xorazm viloyatida kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiladi. Davlat dasturlarining samaradorligi esa ularni hududiy xususiyatlar asosida amalga oshirish va doimiy nazorat qilishga bog'liq bo'ladi.

Fikrimizcha, Xorazm viloyatida kambag'allikni qisqartirish uchun quyidagi mexanizmlar zarur:

- agroklasterni rivojlantirish;
- turizm salohiyatidan foydalanish;
- kichik sanoat zonalarini tashkil etish;
- xizmatlar sektorini kengaytirish.

Mazkur mexanizmlar hudud iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish va aholi daromadlarini oshirishga xizmat qiladi.

Viloyat kambag'allikni qisqartirishning mintaqaviy iqtisodiy mexanizmlarini shakllantirishda davlat dasturlari samaradorligini oshirish borasida qator islohotlarni amalga oshirish belgilangan. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qabul qilingan qaroriga muvofiq, Yangiariq va Shovot tumanlariga (130 mlrd. so'm) hamda 22 ta mahallaga (110 mlrd. so'm) "Yangi O'zbekiston qiyofasi"ni kiritish uchun jami 240 mlrd. so'm ajratildi. Bu borada jami 98 km. yo'llar asfalt qilinadi, 38 km ichki yo'llarga shag'al yotkiziladi, 4 ta ko'priklar ta'mirlanadi, 19 km elektr tarmoqlari, 28 km ichimlik va oqava suv tarmoqlari quriladi, 36 ta transformator o'rnatiladi, 5 km ariqlar betonlashtiriladi, 4 ta ijtimoiy soha ob'ektlari ta'mirlanadi, 30 km. piyoda yo'laklari barpo etiladi, 8 ta mahalla binolari yangidan kuriladi va 1470 ta tungi yortigich chiroqlari o'rnatiladi.

Shuningdek, kambag'allikni ikki barobarga kamaytirish maqsadida Bog'ot, Gurlan va Qo'shko'pir "og'ir" tumanlar sifatida tanlab olinib, ularni rivojlantirish bo'yicha 2026-yildagi asosiy vazifalar belgilab olindi. Jumladan:

– sanoat yo'nalishida sanoat zonalarida bo'sh turgan 9,1 gektar yer maydonlarda 11 ta loyihalarni amalga oshiriladi, 39 gektar maydonda yangi sanoat zonasi tashkil

etiladi hamda hududiy investitsiya dasturi asosida 985 mlrd. soʻmlik 38 ta sanoat loyihalari amalga oshiriladi;

– qishloq xoʻjaligi yoʻnalishida 3500 gektar ijaraga berilgan yer maydonlarida “bir kontur – bir mahsulot” tamoyili asosida eksportbop mahsulotlar yetishtiriladi;

– xizmat koʻrsatish yoʻnalishida mahallalarni qamrab oluvchi 12 ta gavjum koʻchalarda yoʻl boʻyi loyihalari amalga oshirilib, 92 ta savdo va xizmat koʻrsatish obʻektlari faoliyati yoʻlga qoʻyiladi, 1600 nafar aholini zamonaviy kasblarga oʻqitiladi;

Kelgusi yilda “ogʻir” tumanlarga barcha manbalar hisobidan 1 trln. 754 mlrd. soʻmlik (shundan 1 trln. 283 mlrd. soʻm kredit) moliyaviy resurslari ajratiladi. Kambagʻallik darajasi 8 foizdan yuqori boʻlgan 141 ta “ogʻir” mahallalar kambagʻallik darajasi 2 karra qisqartiriladi. Ushbu mahallalarda 5650 ta mikroloyihalar amalga oshiriladi va 1500 ta xonadonga “loyiha paketlari” taqdim etiladi. 141 ta mahallaning har birida 300 kVt soat quvvatga ega kichik fotoelektr-stansiyalari quriladi hamda 545 ta kambagʻal oilalar xonadonlarining energiya samaradorligini oshirish uchun taʼmirlanadi hamda ularga geliokollektorlar oʻrnatiladi.

“Olmazor” tajribasi Urganch va Xiva shaharlarida joriy etilib, qoʻshimcha daromad hajmi 65,7 mlrd. soʻm etib belgilandi. Jumladan, 33,3 mlrd. soʻmni daromad prognozini oshirish, 24,3 mlrd. soʻmni yer huquqlarini sotish, 5,9 mlrd. soʻmni davlat mulklarini realizatsiya qilish hisobiga taʼminlanishi koʻzda tutilgan. Mazkur mablagʻlar hisobidan shaharlarda 20 mlrd. soʻm ichki yoʻllarni taʼmirlashga, 3 mlrd. soʻm drenaj tizimini yangilashga, 1 mlrd. soʻm tungi yoritish chiroqlari oʻrnatishga, 2 mlrd. soʻm ichimlik suvi tarmoqlarini yaxshilashga, 600 mln. soʻm piyodalar yoʻlakchasi va temir panjara oʻrnatishga hamda 9,5 mlrd. soʻm boshqa xarajatlarga yoʻnaltiriladi.

Shuningdek, obodonlashtirish va koʻkalamzorlashtirish uchun jami 13 mlrd. soʻm ajratilishi rejalashtirildi. Mahallalar ixtisoslashuvi, joylashuvi, aholi koʻnikmalaridan kelib chiqib, guruhlarga birlashtiriladi va ularda 14 ta “loyiha ofis”larini tashkil etish orqali mahallalarni bogʻlovchi yaxlit loyihalar amalga oshiriladi. Masalan, Urganch shahridagi “Shovot” kanali boʻyida turizm “Loyiha ofisi” tomonidan savdo va xizmat koʻrsatish loyihalari amalga oshiriladi. Bunda shahardagi 6 ta mahalla birlashtirilib faqat bitta ixtisoslashuv boʻyicha ishlar tashkil qilinadi.

2026-yilda 337 ming nafar aholining bandligini taʼminlash (shundan, 49 ming nafar doimiy ishga, 236 ming nafarini daromadi oshiriladi va 51 ming nafari soyadan chiqariladi) va 18,4 mingta oilani kambagʻallikdan chiqarish boʻyicha aniq rejalar belgilab olindi. Bunda yangidan 7 mingtadan ortiq kichik biznes subʻektlari, 8 mingta

yakka tartibdagi tadbirkorlik sub'ektlari tashkil qilinadi hamda tadbirkorlik sub'ektlarini qo'llab quvvatlash maqsadida kichik va o'rta biznesga 7,5 trln. so'm, shundan dasturlar doirasida 2,1 trln. so'm kreditlar ajratiladi. Natijada, 2026-yil yakuni bilan kambag'allik darajasi 3 foizga, ishsizlik darajasi 4,3 foizga tushiriladi. Viloyatdagi 6 ta hudud (Urganch va Xiva shaharlari, Xonqa, Shovot, Yangiariq va Yangibozor tumanlari) hamda 152 ta mahallalar kambag'allik va ishsizlikdan holi xududga aylantiriladi.

Xulosa. Xulosa shuki, Xorazm viloyatida kambag'allikni qisqartirish davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida davlat dasturlarining samaradorligini oshirishni taqozo qiladi. Hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda ishlab chiqilgan iqtisodiy mexanizmlar, tadbirkorlikni rivojlantirish, bandlikni oshirish va raqamli iqtisodiyotdan foydalanish orqali kambag'allik darajasini sezilarli kamaytirish mumkin. Shu orqali davlat dasturlarini samarali monitoring qilish va ularning natijadorligini oshirish orqali ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikka erishish mumkin. Shunday ekan, kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat dasturlari kompleks va tizimli xarakterga ega bo'lib, ular aholining daromadlarini oshirish, bandlikni ta'minlash va ijtimoiy himoyani kuchaytirish orqali amalga oshirilmoqda. Ushbu chora-tadbirlarni izchil davom ettirish orqali mamlakatda kambag'allik darajasini sezilarli darajada kamaytirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Zhang Q., Tian J., Fu L. (2022). Economic Research on Regional Poverty Alleviation and Prevention of Return to Poverty. In: Li M., Bohács G., Huang A., Chang D., Shang X. (eds) IEIS 2021. Lecture Notes in Operations Research. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-8660-3_2
2. Узаков К.П. Камбағалликни қисқартиришда аҳоли бандлигини таъминлаш масалалари. // Academic Research in Educational Sciences, Volume2, issue10, 2021. – 579 b.
3. Яшина Н.И., Рубцова Е.М., Гришунина И.А., Яшин С.Н. Эффективность финансирования государственных программ как инструмент политики финансовой стабилизации территорий// Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. ISSN 1999-2645. – №4 (64). Номер статьи: 6424. Дата публикации: 16.12.2020. Режим доступа: <https://eee-region.ru/article/6424/>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 23-sentabrdagi "Kambag'allikdan farovonlik sari" dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-330-son Qarori. Manba: <https://lex.uz/ru/docs/7109778>